

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : KOMUNIKASI INDUSTRI PARIWISATA
 Penulis Karya Ilmiah : I Putu Hardani Hesti Duari., S.St., M.MPar , Ria Tiara Putri
 Jumlah penulis : 2 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / ~~penulis ke ...~~ / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Hak Cipta/HKI :
 a. Nama Penerbit : Andi Offset
 b. ISBN : 978-979-29-9970-9
 c. Jumlah Halaman : 164
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2019
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202300780, 3 Januari 2023
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000433702

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional yang memiliki Sertifika <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.4
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.7
Nilai Pengusul = 60% x 14.6			8.82

Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:

Tulisan ini memiliki pembahasan yang sangat baik, menjelaskan teori-teori ilmu Komunikasi Pariwisata yang terkini dan layak dijadikan bacaan dalam meningkatkan wawasan dunia Bisnis Pariwisata.

Yogyakarta 10 Januari 2023

Reviewer 1 : Drs. Santosa, M.M.
 Tanda tangan :

NIDN : 0519045901
 Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta
 Jbt akademik : Lektor Kepala
 Bidang Ilmu : Manajemen

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : KOMUNIKASI INDUSTRI PARIWISATA
 Penulis Karya Ilmiah : I Putu Hardani Hesti Duari., S.St., M.MPar , Ria Tiara Putri
 Jumlah penulis : 2 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / ~~penulis ke ...~~ / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

- a. Nama Penerbit : Andi Offset
- b. ISBN : 978-979-29-9970-9
- c. Jumlah Halaman : 166
- d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2019
- e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202300780, 3 Januari 2023
- f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari
- g. Jenis Ciptaan : Buku
- h. Nomor Pencatatan : 000433702

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional yang memiliki Sertifika <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.3
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.2
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.4
Nilai Pengusul = 60% x 14.4			8.64

Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:

Kelengkapan unsur isi buku sudah lengkap dan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Buku ini bisa menjadi sumber belajar bagi dunia pendidikan dan bisnis Pariwisata. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan sangat tajam.

Yogyakarta 12 Januari 2023

Reviewer 2 : Dr. Hj. Saryani, M. Si

Tanda tangan :

NIDN : 0517066001

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta

Jbt akademik : Lektor Kepala

Bidang Ilmu : Kajian Pariwisata

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW

HAKI: BUKU

Judul Buku : KOMUNIKASI INDUSTRI PARIWISATA

Penulis Buku : 1

Status Pengusul : Penulis Utama

Hasil Penilaian Peer Review:

Penilaian Buku		
Reviewer 1	Reviewer 2	Jumlah Rata-rata
8.82	8.64	8,73
Kesimpulan: Nilai Pengusul = 8.73		